

НАТРИЙ ГИПОХЛОРИТИ ОЛИШДА ОШ ТУЗИ МИҚДОРИ ВА ХАРОРАТНИНГ УНУМДОРЛИККА ТАЪСИРИ

Хамидов Абдусамат Ғанижонович

xamidovabdusamat@gmail.com

Тошкент кимё-технология институти

Ахмедов Султан Мукарамович

к.ф.н., amaton2@gmail.com

Тошкент давлат техника университети Куқон филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11296221>

Қисқача Шарх

Бу мақолада вертикал ўрнатилган графит электродли, тўсиқсиз қурилмада узлуксиз оқиб ўтувчи режимда, натрий хлориди сувли эритмасининг электролизи жараёнида туз миқдорининг ва хароратнинг махсулот унумдорлигига таъсири ўрганилган. Ёнаки жараёнлар содир бўлишининг олдини олиш мақсадида графит электродлар қўлланилган. Электрокимёвий усулда натрий гипохлорити ҳосил бўлиши жараёнларининг назарий асослари келтирилган.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены зависимость выхода продукта процесса от концентрации и температуры исходного вещества в процессе проводимого в электролизёре с вертикально установленными графитовыми электродами в проточном режиме. В целях предотвратить побочных процессов в установке применяют только графитовые электроды. В статье также приводится теоретические основы образования гипохлорита натрия.

ABSTRACT

The article deals with the dependence of the product yield of the process on the concentration and temperature of the starting material in the process conducted in an electrolyzer with vertically mounted graphite electrodes in the flow mode. In order to prevent side processes in the installation, only graphite electrodes are used. The article also provides the theoretical basis for the formation of sodium hypochlorite.

Калит сўзлар: ичимлик суви, натрий хлориди, электролиз қурилмаси, гипохлорит, графит электродлар, фаол эркин хлор, натрий катиони, хлорид аниони.

Ключевые слова: питьевая вода, хлорид натрия, электролизная установка, гипохлорит, графитовые электроды, свободный активный хлор, катионы натрия, анионы хлорида.

Keywords: drinking water, sodium chloride, electrolysis plant, hypochlorite, graphite electrodes, free active chlorine, sodium cations, chloride anions.

Кириш. 1785 йилда швед кимёгари **Карл Вильгельм Шееле** [1] ва 1787 йилда француз кимёгари **Клод Луи Бертолле** [2] лар хлор газининг сувдаги эритмаси табиий матоларни оқартириш хусуситига эга эканлигини аниқладилар [3,4].

Париждаги Сена дарёси бўйида 1778 йилда Societé Javel номли корхона хлор газини сувда эритиб оқартирувчи суюқлик ишлаб чиқара бошлаган. Бу махсулот беқарор бўлганлиги учун 1787 йилдан бошлаб хлорни калий карбонати эритмасидан ўтказиб барқарор бўлган кучли оқартириш хусуситига эга бўлган “жавел суви” деб номланган махсулот чиқара бошланган.

Француз фармацевти Антуан Лабаррак поташни каустик содага (натрий гидроксиди) алмаштириб, арзонроқ бўлган натрий гипохлорити “Лабаррак суви” ни ишлаб чиқариб оқартиришда ва дезинфекцияда қўллай бошлайди. Бу жараён совуқ эритмада олиб борилади:

Гипохлоритларнинг дезинфекцияловчи хусусияти XIX асрнинг биринчи ярмида аниқланганлигига қарамасдан амалда қўлланилиши аср охирига келибгина бошланган. Биринчилардан бўлиб Гамбургда сувни тозалаш тизими 1893йилда йўлга қўйилган [5]. Ичимлик сувини тозаловчи биринчи завод Американинг Джерси – Сити шаҳрида 1908 йилда пайдо бўлган [6].

Ичимлик сувини хлорлаш биринчи бўлиб 1910 йилда Россиянинг Кронштадт шаҳрида холера эпидемияси ва Нижний новгородда брюшной тиф эпидемияси авж олган вақтда сувга хлорли охак қўшиш орқали мажбуран қўлланилган. Сувга газсимон хлор билан ишлов бериш 1917 йилда Ленинград сув тайёрлаш станциясида амалга оширилган [7,8].

Натрий гипохлорити – хлор ва натрий оксиди, кимёвий формуласи – NaOCl – хлорсимон кислотанинг натрийли тузи. Бу туз сувли эритмасининг тарихий номлари – “жавел суви” ёки “лабаррак суви” деб хам аталади.

Натрий гипохлорити эркин холда жуда беқарор бўлиб, одатда нисбатан барқарор бўлган рангсиз кристал модда пентагидрати $\text{NaOCl} \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ холида ёки кучли хлор хиди келувчи сувли эритмалари холида ишлатилади. Унинг элементар таркиби **Na** (натрий) (30,9 %), **Cl** (хлор) 47,6%), **O** (кислород) (21,5 %) ни ташкил қилади. **NaClO** нинг молекуляр массаси -74,44 бўлиб, у сувда яхши эрийди 20°C хароратда 100 грамм сувда 53,4 г натрий гипохлорити эрийди (ёки 50°C да в 100 г сувда 130 г эрийди). **NaClO** нинг эрувчанлиги қуйидаги жадвалда келтирилган.

NaClO сувда эрувчанлиги

1- жадвал

Харорат, °C	10	0	10	20	25	30	50
Эрувчанлик, %	26	29,5	38	53,4	82	100	130

NaClO сувли эритмаларининг 18°C даги зичликлари [9]

2- жадвал

Миқдор, %	1	2	4	6	8	10	14
Зичлик, г/л	1005,3	1012,1	1025,8	1039,7	1053,8	1068,1	1097,7
Миқдор, %	18	22	26	30	34	38	40
Зичлик, г/л	1128,8	1161,4	1195,3	1230,7	1268,0	1308,5	1328,5

NaClO сувли эритмаларининг музлаш хароратлари [10]

3-жадвал

Миқдор, %	0,8	2	4	6	8	10	12	15,6
Музлаш харорати, °C	- 1,0	- 2,2	- 4,4	- 7,5	- 10,0	- 13,9	- 19,4	- 29,7

Натрий гипохлоритининг чексиз суюлтирилган сувли эритмасидаги термодинамик катталиклари қийматлари [11]:

- хосил бўлиш стандарт энтальпияси, ΔH°_{298} : - 350,4 кДж/моль;
- стандарт Гиббс энергияси, ΔG°_{298} : - 298,7 кДж/моль.

Натрий гипохлоритининг концентранланган сувли эритмалари нормал шароитларда беқарор бўлиб, вақт ўтган сари унинг эритмадаги миқдори камайиб боради (тезлиги суткасига 0,08 дан 0,1 % гача). Унинг парчаланиш тезлигига қуёш нури, оғир металллар катионлари ва ишқорий металллар хлоридлари фаол таъсир қилади. Бироқ, эритмада магний ёки кальций сульфати, бор кислотаси, силикатлар ва бошқаларнинг мавжудлиги гипохлоритнинг парчаланиш тезлигини камайтиради. Кучли (қиймати $\text{pH} > 11$) [12] ишқорий мухитли эритмаларнинг барқарорлиги давомийроқ хисобланади.

Натрий гипохлоритининг учта кристаллогидратлари мавжудлиги аниқланган:

- **моногидрат $NaOCl \cdot H_2O$** – жуда беқарор бўлиб, $60^\circ C$ да парчаланadi, баландроқ хароратларда портлаб кетади [12],
- **кристаллогидрат $NaOCl \cdot 2,5 H_2O$** – моногидратга нисбатан барқарорроқ бўлиб, $57,5^\circ C$ да суюқланади [12],
- **пентагидрат $NaOCl \cdot 5 H_2O$** – барқарор формаси бўлиб [13], оқ ёки оч яшил рангли ромбик кристаллардан ($a = 0,808$ нм, $b = 1,606$ нм, $c = 0,533$ нм, $Z = 4$) иборат бўлади. Бу туз гигроскопик эмас, лекин сувда яхши эрийди. У хавода тез парчланиб суюқ холатга ўтади [12]. Натрий гипохлоритининг суюқланиш харорати: $18 - 24,4^\circ C$ [13]. Уни $30 - 50^\circ C$ гача қиздирилганда парчланиб кетади [14].

Хлорли дезинфекцияловчи бирикма танлашда таркибида фаол хлор тутувчи моддаларга эътибор қаратилади. Фаол хлор деб хлорнинг микроорганизмлар хужайраларининг асосий қисмлари ва сувдаги бошқа қўшимчалар билан фаол реакцияга киришувчи миқдорида айтилади [15,16].

Ош тузининг сувли эритмасини пўлат катодли ва графит анодли қурилмада электролиз қилинганда маълум шароитлар яратилган холатда газсимон хлор, водород ва ўювчи натрийларни олиш имконияти мавжуд бўлади. Натрий хлоридининг сувли эритмасидан доимий ток ўтказилганда хлор ва кислород газларининг ажралиб чиқишини кутиш мумкин:

HO^- – анионларининг токсизланиш потенциали $+0,41$ В га тенг, ва хлор анионларининг токсизланиш потенциали эса $+1,36$ В ни ташкил қилади. Ош тузининг нейтрал мухитда тўйинган сувли эритмаси таркибида $1 \cdot 10^{-7}$ г-экв/л миқдорида гидроксиль анионлари мавжуд бўлади. Гидроксил ионларининг мувозанат токсизланиш потенциали $\varphi_{ар} = 0,82$ В га тенг ва шу эритмадаги хлор анионларининг миқдори $4,6$ г-экв/л бўлиб, унинг мувозанат токсизланиш потенциали $\varphi_{ар} = 1,32$ В га тенг хисобланади.

Бу маълумотларга кўра анодда аввал кислород гази ажралиб чиқиши ва гидроксил ионларининг миқдори эритмада жуда камайиб кетган холатда хлор гази ажралиб чиқиши тўғри бўлар эди. Бироқ анод материали бўлган графитда кислороднинг ўта кучланувчанлиги (перенапряжение) хлорникидан юқори бўлганлиги сабабли графитли анодда аввал хлор газлари ажралиб чиқади. Демак анодда хлор анионлари

ўз электронини бериб оксидланиб хлор атомига ва иккита атом бирлашиб хлор газига айланиб эритмадан юқорига қараб ҳаракатланади:

Хлорнинг мувозанат токсизланиш потенциалининг энг кичик қиймати ош тузининг тўйинган эритмасида кузатилади. Шунга кўра хлор чиқишини ошириш учун жарёнда тўйинган эритма (310–315 г/л) ишлатиш тавсия қилинади.

Катодда эса эритмадаги водород катионлари қайтарилиб газ холида ажралиб чиқади:

Натрий хлорид тузи кучли ишқор ва кучли кислота қолдиқларидан иборат бўлганлиги учун сувда эритилганда шу захотиёқ натрий катиони ва хлор анионига диссоциланиб, ҳар иккаласи сув молекулаларини парчалаб водород катиони ва гидроксил анионларини ҳосил қилади.

Демак, бу эритмада натрий ва водород катионлари хлор ва гидроксил анионларини нейтраллаб туради. Эритмага қутбланган анод ва катодлар туширилганда анодда хлор ва катодда водород газлари чиқиб, эритмада парчаланмаган сув молекулалари ва диссоциланган натрий катиони билан гидроксил анионлари қолади. Эритмада қолган натрий катиони яна эквивалент миқдорича сув молекулаларини парчалайди. Демак, электролиз жараёни эритмадаги натрий хлориди тузининг миқдори тугамагунча давом этиши мумкин. Бу жараён натижасида қандай махсулотлар олиш яратилаётган шароитга, анод ва катодларнинг материалига, электродларнинг узунлигига ва ҳосил бўлган махсулотларни реакция аралашмадаги бошқа бирикмалар ва хом ашёдан ажратиш олиш даражасига боғлиқ бўлади.

Натрий хлоридининг сувли эритмаси электролиз қилинганда содир бўладиган жараёнларни таҳлил қилинганда катодда натрий метали эмас водород газларининг ҳосил бўлиши амалда тасдиқланган. Ҳар қандай металнинг тузи сувда эриганда метал катиони ва кислота қолдиғига диссоциланади. Таркибида бошқа моддалар бўлмаган сувнинг молекулалари нормал шароитда диссоциланмайди, яъни сув молекулалари ионларга ажралмаган ҳолда бўлади. Демак, ош тузи сувда эритилганда Na^+ катиони ва Cl^- анионига парчаланadi. Ҳосил бўлган натрий катиони сув молекула-ларини қуйидаги реакция бўйича парчалайди

Бу реакциядан кўринадики эритмада кучли хлорид кислотаси ва кучли ўювчи натрийларнинг ионлари бир бирини нейтраллаб туради. Бу эритмага анод ва катод туширилиб доимий ток ўтказилганда катодда водород чиқи-шига сабаб водород катионларининг катодда қайтарилиш потенциали натрийнинг катодда қайтарилиши потенциалидан анча кичиклигидадир:

Бу қийматлардан кўриниб турибдики, водород катиони электрон қабул қилиши учун кичикроқ кучланиш ва натрий катиони электрон ютиши учун эса каттароқ кучланиш талаб қилинади. Демак, эритмадан катодда водород ва анодда хлор ажралиб чиқиб кетса, эритмада натрий катиони ва гидроксил анионлари қолади. Бир вақтнинг ўзида газсимон хлор гидроксил ионлари билан HOCl хлорсимон фаол кислотани хосил қилади, натрий катиони эса янги бир сув молекуласини парчалаб водород катиони ва гидроксил анионларини хосил қилади. Хлорсимон фаол кислотадаги водороднинг ўрнига натрий катиони алмашилиб эритмада натрий гипохлорити хосил бўлади.

Вертикал электродли, тўсиқсиз қурилмада натрий хлоридининг сувли эритмаси электролиз қилиниш жараёни қуйидаги кўринишда бўлади [18].

**ВЕРТИКАЛ ЭЛЕКТРОДЛИ, ТЎСИҚСИЗ ҚУРИЛМАДА ОШ
ТУЗИ ЭРИТМАСИ ЭЛЕКТРОЛИЗИНИНГ КЎРИНИШИ**

Амалий қисм

Вертикал ўрнатилган графит электродли узлуксиз режимли яшиксимон электролизёр йиғиб ош тузининг 6 хил миқдорли эритмаларида 4 хил хароратларда тадқиқотлар ўтказилган. Бу қурилмада хар иккала электрод графитдан ясалган. Бунда электрод ишчи юзасининг ўлчамлари эни 2,0 см ва узунлиги 7,0 см бўлиб, электродлар аро масофа 1,1 см ни ташкил қилган, электродларнинг ишчи юзаси эса 0.14 дм² бўлган. Жараёнга 500 мл хажмдаги ош тузи эритмаси қурилмадан 50 см юқорида жойлаштирилган томизгич воронкадан шланг орқали юборилади (пастдаги расмга қаранг). Хосил бўлаётган натрий гипохлорити шланг орқали қурилмадан 50 см пастроққа жойлаштирилган махсулот йиғич колбасига оқиб тушади. Жараён давомида катодда хосил бўлаётган водород газлари мўрили шкаф ёрдамида хавога чиқариб юборилади.

Ош тузи электролизининг лаборатория қурилмаси чизмаси.

Тадқиқот бошланишида жараённинг хароратга боғлиқлиги ўрганилди. Қурилмадан ўтказилаётган электролитнинг тезлиги ажратиш воронкасининг кранини маълум бир холатга ушлаб туриш орқали минутига 50-55 мл/мин. оралиғида бўлган. Жараённинг хароратга боғлиқлиги мавжуд адабиётлардаги маълумотларга таяниб ток зичлиги 8А/дм² атрофида ва ош тузининг миқдори 1н. (5,85%) қилиб олинган. Электролитнинг жараёнгача бўлган водород кўрсаткичи рН = 6,89 ни

ташқил қилган. Тадқиқотларнинг бу босқичдаги натижалари қуйидаги 4 - жадвалда келтирилган.

Жараён давомида хароратни ўлчаш ГОСТ 215-73 асосида ишлаб чиқарилган симобли шиша термометрларда амалга оширилган. Электролиз жараёни Германиянинг GUNT Geratebau GmbH CE – 105 маркали ток тўғрилагичида олиб борилган. Бунда ток кучини доимий ушлаб турувчи режимдан фойдаланилган. Олинган эритмаларнинг водород кўрсаткичи Bante 210 маркали рН метрда ўлчанган.

Натрий гипохлоритининг хосил бўлганлиги метилоранж индикаторининг сувли эритмасини фаол хлор таъсирида рангсизланиши ёрдамида аниқланган. Бунда метилоранжнинг 0,005% ли эритмасидан ва хлорид кислотасининг 1 н эритмасидан фойдаланилган.

Махсулот таркибидаги гипохлоритнинг миқдори фаол хлорни аниқлаш орқали амалга оширилади. Бунда фаол хлор миқдори йодометрия усулида калий йодид эритмасидан йодни фаол хлор ёрдамида сиқиб чиқарилади ва уни натрий тиосульфатининг маълум нормалликдаги эритмаси билан крахмал индикаторлигида титрлаб аниқланади.

Фаол хлор миқдорининг жараён хароратига боғлиқлиги 4-жадвал

№	Харорат, °С	Сарфланган вақт, мин.	$V_{Na_2S_2O_3}$, мл	Фаол хлор миқдори, г/л	рН
1	10	9,40	2,1	0,37	10,58
2	15	9,20	2,6	0,46	10,24
3	20	10,10	2,5	0,44	9,56
4	25	9,20	2,3	0,41	9.65

Хулоса №1

1. Мухитнинг водород кўрсаткичи махсулотдаги ишқор ёки кислота миқдорини билвосита кўрсатиб беради. Шунга кўра паст хароратда рН нинг катта эканлиги жараёнда хосил бўлаётган хлорнинг сувда кўпроқ ютилиб натрий гипохлоритининг кўпроқ хосил бўлишида иштирок этаётганлигини билдиради.
2. Харорат 15 °C бўлган 2 тажрибадаги рН нинг баландлиги ва фаол хлор миқдорининг, сарфланган вақтнинг минимуми бўлсада, максимал қийматда бўлганлиги 15-20°C оралиқнинг энг қулай харорат эканлигини кўрсатади.
3. Харорат 25°C дан юқорида газларнинг харакатчанлиги юқори бўлиб сувга ютилиши кам бўлади ва хлор газни хавога чиқиб кетиш даражаси ортиб кетади, бу эса жараённинг махсулдорлигини пасайишига олиб келади.

Биринчи босқичнинг натижаларга асосланиб электролизнинг хом ашё миқдорига боғлиқлигини ўрганиш жараёнида хароратни $18 \pm 1^\circ\text{C}$ да ушланган. Жараёндаги бошқа катталиклар куйидаги 5 - жадвалда келтирилган.

Фаол хлор миқдорининг хом ашё миқдорига боғлиқлиги 5-жадвал

№	Ош тузи миқдори %	Ток зичлиги, А/дм ²	0,5 л га кетган вақт, мин	Мухитнинг водород кўрсаткичи, рН	$V_{Na_2S_2O_3}$ мл	Фаол хлор миқдори, г/л
1	5	2,0	7,05	5,40	11,6	2,05
2	10	2,0	7,00	5,35	15,8	2,80
3	15	1,67	7,14	5,79	26,8	4,75
4	20	1,33	7,41	9,02	55,3	9,80
5	25	1,33	7,44	9,25	40,3	7,14
6	30	1,33	8,26	8.41	31,0	5,49

Хулоса №2

1. Вертикал электродли узлуксиз режимли электролизёрда гипохлоритнинг унумдорлиги харорат 20⁰С дан паст бўлганда эритмадаги ош тузининг миқдорига боғлиқлиги шу қурилма учун 20 % ли эритмада энг юқори кўрсаткичга эришилди. Тадқиқот давомида ток зичлигининг 10% ли эритмада 0,2А/дм² дан 20% ли эритмада 0,167А/дм² га пасайтирилишига сабаб, катта ток кучларида кўп миқдордаги хлорнинг хавога чиқиб кетиши эхтимоллигидир.
2. Олинган махсулотнинг 1, 2 ва 3 тажрибаларда оч сариқ рангда эканлиги реакцион аралашмада эркин хлор молекулаларининг кўплигидан, 4 ва 5 тажрибаларнинг махсулотида эса рангсиз бўлган натрий гипохлоритининг кўп эканлигидан далолатдир.

3. Хар иккала босқичлардаги мухитнинг водород кўрсатгичи қийматларини тахлил қилинса, эквивалентлар қонунига кўра жараёнда ўзаро эквивалент миқдорларда хлор ва водородлар электролизга учрайди, бироқ паст хароратларда хлор газини эритмада гидроксил анионлари билан боғланиб қолиб, битта электронини бериб, мусбат бир валентли катион ҳолида гипохлорит кислотасининг сувдаги эритмасини ҳосил қилади $HOCl \xrightarrow{H_2O} H^+ + ClO^-$. Бу эритмадаги водород катионлари катодга тортилиб қайтарилиб унинг ўрнини натрий катиони эгаллайди. Шундай қилиб реакция аралашмада водород катиони камайиб, сув молекулалари, натрий катионлари, гидроксил ва гипохлорит анионлари қолади. Шунинг учун паст хароратларда мухит рН нинг қийматлари юқори бўлади.

Шу жойда айтиб ўтиш жоизки юқорида 8 реакцияда ёзилишича катодда сув молекуласи иккита электрон қабул қилиб парчаланadi ва бир молекула водород газини билан 2 та гидроксил анионлари ҳосил бўлади деб тушунилиши нотўғри бўлади. Чунки сув молекуласи бундай паст кучланишда парчаланмайди, дистилланган сув 220 В кучланишда ҳам ток ўтказмайди. Амалда натрий хлоридининг сувдаги эритмасида мавжуд бўлган водород катионлари катодда электрон қабул қилиб қайтарилади. $E = -0,83$ В водород катионининг қайтарилиш потенциалидир.

Адабиётлар:

1. Хлор, Chlorum, Cl (17) (<http://www.chem.msu.su/rus/history/element/Cl.html>). Открытие элементов и происхождение их названий. Химическая информационная сеть ChemNet. Дата обращения: 27 января 2010. Архивировано (<https://www.webcitation.org/615E8FsWx?url=http://www.chem.msu.su/rus/history/element/Cl.html>) 20 августа 2011 года.
2. Myers R. L. The 100 Most Important Chemical Compounds: A Reference Guide. — Westport: Greenwood Press, 2007. P. 260. — ISBN 978-0-313-33758-1.
3. Baldwin R. T. Uses of chlorine (<http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed004p454>) (англ.) // Journal of Chemical Education. — 1927. — Vol. 4, no. 4. — P. 454.
4. Эвентов В. Л., Андрианова М. Ю., Кукаева Е. А. Детоксикация и дезинфекция гипохлоритом натрия // Медицинская техника. — 1998. — № 6. — С. 36—39.
5. Myers R. L. The 100 Most Important Chemical Compounds: A Reference Guide. — Westport: Greenwood Press, 2007. P. 260. — ISBN 978-0-313-33758-1.

6. Drinking Water and Health /Assembly of Life Sciences, Safe Drinking Water Committee. —Washington: National Press Academy, 1980. — P. 18. — ISBN 978-030902931-5.Примечания
7. Бондаренко Л.В. Исследование процесса восстановления активного хлора в условиях хлорного производства. – Автореф. дис. канд. техн. наук. – М.:МХТИ им. Д.И. Менделеева, 1980–18 с
8. Usmanjonovna, Otakuziyeva Vazira, et al. "SELECTIVE EXTRACTION OF GOLD (III) BY INERT ORGANIC SOLVENTS AND DETERMINATION OF ITS METHYLENE BLUE (MB) DIRECTLY IN THE ORGANIC PHASE." Известия НАН РК. Серия химии и технологии 6 (2020): 102-110.
9. Usmonjonovna, Otakuziyeva Vazira. "KIMYO SANOATIDA KO'MIR KULINI OLISH VA QAYTA ISHLASH." " ENGLAND" MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY: PROBLEMS AND SOLUTION 10.1 (2023).
10. Otakuziyeva, Vazira Usmonjonovna, and Sarvinoz Muzaffarjon Qizi Turgunova. "ASFALTNING KENG QO 'LLANILISHI UNING AJOYIB GIDROIZOLYATSIYA VA BOG 'LOVCHI XUSUSIYATLARI." Academic research in educational sciences 3.TSTU Conference 1 (2022): 881-885.
11. Sobirjonovna, Rakhimova Gulchehra, and Otakuziyeva Vazira Usmonjonovna. "Physical And Environmental Factors In The Complex Treatment Of Allergic Diseases In Children." Journal of Pharmaceutical Negative Results (2023): 2251-2256. Натрия гипохлорит // Химическая энциклопедия / Главный редактор И. Л. Кнунянц. — М.:Советская энциклопедия, 1992. — Т. 3. — С. 355. — ISBN 5-85270-039-8.
12. Ganijonovich, Khamidov Abdusamat, and Akhmedov Sultan Mukaramovich. "Amount of table salt when making sodium hypochlorite and temperature to product performance effect study." Journal of Survey in Fisheries Sciences 10.3S (2023): 2055-2063.
13. Ахмедов, С. М. "КАЛИЙ ХЛОРИДИ ЭЛЕКТРОЛИЗИДА УНУМДОРЛИККА ТАЪСИР ЭТУВЧИ БАЪЗИ ОМИЛЛАРНИ ЎРГАНИШ." HOLDERS OF REASON 1.3 (2023): 81-84.
14. Набиев, Абдурахим Абдухамидович, and Султан Мукарамович Ахмедов. "ОШ ТУЗИ ЭЛЕКТРОЛИЗИНИНГ ХАРОРАТГА БОҒЛИҚЛИГИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ." PEDAGOGS jurnali 24.2 (2022): 134-138.
15. Учебная книга по химии. М. 2003г. § 8.2. Реакции на границе металл-раствор.
16. Гипохлорит натрия. Процесс получения. (компания "Мировые водные технологии" - С.В.Черкасов)

